

Bo'lajak Boshlang'ich Sinf O'qituvchilarining O'quv Topshiriqlardan Foydalanishning Lingvodidaktik va Lingvopedagogik Usullari

Kuranbayeva Xusnora Abdullayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lingvopedagogik kompetensiyalarini metodik takomillashtirishda pedagogik tajriba-sinovdan foydalanish pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish o'ziga xos murakkab va mas'uliyatlidir. Inson predmetida, ayniqsa, OTM boshlang'ich ta'limda tajriba-sinov o'tkazish aniq dastur asosida tashkil etilishi, dastur har tomonlama pedagogika-psixologik qonuniyatlar, shart-sharoitni hisobga olishi zarur. Ilmiy tadqiqot dasturi tajriba-sinov ishlarini maqsadli, izchil amalga oshirish mazmunini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Traektoriya, lingvopedagogik kompetensiya, didaktik, sun'iy intellekt, tushuntirish-illyustrativ (axborot-retseptiv); reproduktiv, muammoli taqdimot, qisman-qidiruv (xuaristik).

Аннотация: Использование педагогического тестирования опыта в методическом совершенствовании лингвопедагогических компетенций будущих учителей начальных классов само по себе сложно и ответственно. В человеческом предмете, особенно в начальном образовании высших учебных заведений, необходимо организовывать эксперименты и испытания на основе четкой программы, причем программа должна учитывать все педагогические и психологические закономерности и условия. Программа научных исследований определяет целенаправленное и последовательное выполнение экспериментальной работы.

Ключевые слова: Траекторная, лингвопедагогическая компетентность, дидактическая, искусственный интеллект, объяснительно-иллюстративная (информационно-рецептивная); репродуктивный, проблемный, частичный поиск (чуаристический).

Annotation: The use of pedagogical testing of experience in the methodological improvement of linguistic and pedagogical competencies of future primary school teachers is in itself complex and responsible. In the human subject, especially in the primary education of higher educational institutions, it is necessary to organize experiments and tests on the basis of a clear program, and the program must take into account all pedagogical and psychological laws and conditions. The scientific research program determines the purposeful and consistent implementation of experimental work.

Keywords: Trajectory, linguo-pedagogical competence, didactic, artificial intelligence, explanatory-illustrative (information-receptive); reproductive, problematic, partial search (chuaristic).

Kirish

Jahonda boshlang'ich ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalar va elektron ta'lim vositalarining imkoniyatlaridan keng foydalanish, ta'lim oluvchilarning tasavvurini shakllantirish va kreativ sifatlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro tashkilotlar va dasturlar doirasida ishlab chiqilgan mexanizmlar maktabgacha va boshlang'ich ta'lim uzviyligini ta'minlashga hamda shu bosqichda o'qitishning metodik imkoniyatlarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Jahonda ta'lim oluvchilarning lingvopedagogik kompetensiyalarini takomillashtirish, bog'lanishli nutqini o'stirish, til sofliгинi saqlash, so'zlash va yozishda badiiy tasvir vositalarini qo'llash, o'qishda nutqning

ifodaliligini oshirish, turli tavsifdagi matnlarni yarata olish kompetentligini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga, muloqot jarayonida aniqlik va mantiqiy izchillikka amal qilish ko'nikma va malakalarini takomillashtiradigan boshlang'ich ta'limning zamonaviy strategiyalarini qo'llash, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lingvopedagogik kompetensiyalar metodikasini, ya'ni kreativ yondashish, bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro miqyosida ta'limning sifati va samaradorligini oshirishga, uning uzviyligini ta'minlashga, ta'lim ishtirokchilarida sinergetik yondashuvli munosabatni aniqlab **yuqori motivasiyani rag'batlovchi metodlar tizimini qo'llashga** doir tadqiqotlar olib borilmoqda. Tadqiqot natijalari maktabgacha va boshlang'ich ta'limda o'qish xizmatlarini diversifikatsiyalash, sifat menejmentini joriy etish, uzluksizlikni ta'minlovchi mexanizmlarni takomillashtirishga yo'naltirilgan. Ta'lim oluvchilarda zarur kompetensiyalarni takomillashtirish, fanni o'qitishning zamonaviy tendensiyalariga ko'ra amaliy bilimlarni mustahkamlash bilan bog'liq ilmiy ishlanmalar yaratish ko'lamini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili

Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf uchun ona tilidan tuziladigan o'quv dasturlari fanga oid darsliklar va ishlab chiqilgan o'quv qo'llanmalarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish va tizimli ishlar olib borish, aynan o'quv topshiriqlarini intellektiga qarab bajarishi, 1-4-sinf o'quvchilari uchun nafaqat ona tili o'qitish metodikasi darslarida so'zlarni to'g'ri qo'llash qobiliyatiga ega bo'lishi, balki ijtimoiy hayotda ham nutqiy vaziyatlarga duch kelganda muammoni muloyim so'zlash, hikmatomuz maqollarni keltirish, ba'zi o'rinlarda buyuk siymolarning hikmatli so'zlaridan namunalar keltirish va sharhlash, kelajakda o'z kasbining etuk mutaxassisi hamda barcha nutq uslublarida o'zining fikr-mulohazasini, munosabatini izchil ravishda belgilangan talablar asosida ifodalay olishi darkor. Shuning uchun, avvalo, tayanch umumta'limda DTSda belgilangan nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan talablarni rejalar asosida nazariy ma'lumotlarni chuqur o'rgatish, mashq va topshiriqlardan unumli foydalanish, dars jarayonida ilg'or texnologiyalarni qo'llash, ona tili darslariga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etilishini ta'minlash zarur. Bu esa, ona tili ta'limidagi eng dolzarb hisoblangan bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir. Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda berilgan o'quv topshiriqlarni tuzib chiqish va o'quvchilarni nutqini tozalash ishlarini amalga oshirish mashqlarini ham yaratish foydali deb hisoblaymiz, ona tili darslarida videolavhalar, qo'l mehnati bilan chizilgan rasmlar, chizmalar mavzuni tushunish uchun yordam beruvchi vositalardir.

Tasdqiq metodologiyasi

Odatda, nutqiy kompetensiya asosida o'quv topshiriqlarni bajarish o'quvchilarning gapirish (dialogik hamda monologik nutq, rolli o'yinlar, muhokama), tinglash (konspektlashtirish, matn mazmunini qisqacha bayon etish, lisoniy taxminlarni rivojlantirish), o'qish (izlanuvchi, tanishtiruvchi, shaxsiy nuqtai nazarni shakllantirish, matndagi asosiy fikrni tushunish) hamda yozma nutq (ko'chirib yozish, turli ish qog'ozlarini to'ldirish, tavsiflarni tuzish, etishmayotgan ma'lumotlarni to'ldirish, ijodiy matnlarni yaratish) malakalari sifatida tushuniladi. Tinglash, o'qish, so'zlash, yozish malaka va ko'nikmalarini egallab matn yaratish, yozma ish turlarini bajarish, monologik nutq yaratuvchisi – yakka shaxs tomonidan amalga oshiriladi. S.Salimovning ta'kidlashicha, fikrni va ma'lumotni xatosiz yozish, ya'ni "imlo, bu – savodxonlik, savodxonlik esa madaniylik belgisidir". Insonda ma'lum bir ehtiyoj tufayli muloqotga kirishish istak-xohishi yuzaga keladi. Nutqni shakllantirish va harakatga keltirish fikrning nutqqa aylanishidagi tushuncha, tafakkurning rivojini belgilovchi tanlangan leksik birliklar va ularni bog'lab turuvchi grammatik vositalarga bog'liq. So'zlovchining fikri yozma nutq shakliga kelguniga qadar inson miyasida fikrlar reja asosida aqliy faoliyat tufayli tizimga keltiriladi. Bu o'rinda fikrlarni yig'ish, mavzu doirasidagi fikrlarning ketma ketligini aniqlash, saralab olingan fikrning mazmun-mohiyatini

tushunish, mantiqqa asoslanib gapirish va soʻzlashning mazmunini tashkil qiladi. Rivojlantirilgan soʻzlash qobiliyati zahirida yozish koʻnikmalari shakllantiriladi. Bunda ilmiy nazariy qoidalar, badiiy asarlar, barqaror birikmalar ahamiyatli oʻrin egallaydi.

Aytish joizki, bu uchala tayanch kompetensiyaning har bir guruhini takomillashtirish zahirida tinglab tushunish, oʻqish, soʻzlash va yozish kompetensiyalari kompleks tarzda yordamchi vositalar boʻlib xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar

Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda M.E.Axmedovani nutqda uchraydigan nuqsonlarni aniqlash ham metodik ahamiyatga egaligini taʼkidlaydi. Ular: mahalliy sheva yoki oila taʼsiri, “koʻcha tili”ning taʼsiri, maktabda oʻquvchilarning ogʻzaki nutqiga eʼtibor bermaslik, nutq organlarida gʻayritabiiy kamchiliklarning boʻlishi: baʼzi tovushni ayta olmaslik, tili chuchuklik kabi. Oʻqituvchining muhim vazifasi ana shu nuqsonlarni oʻz vaqtida anglash, bartaraf etish, oldini olish sanaladi. Nutqiy savodxonlikni egallash birinchi galda hozirgi oʻzbek tili va uning mavjud ifoda vositalarini puxta oʻzlashtirish, adabiy til meʼyorlariga toʻliq amal qilish kabi lisoniy omillarga, ikkinchidan, soʻzlashganda muayyan axloq-odob meʼyorlariga rioya etish, oʻzi va oʻzgalar gapiga eʼtiborli boʻlish, oʻrinli soʻzlash, tinglash, suhbatlashish, munozara madaniyatini bilish kabi ijtimoiy-ruhiy omillarga bogʻliqdir. Muloyim soʻzlash, soʻzlayotganda va yozish jarayonida soʻzlarni oʻz oʻrnida ishlatish, nutqni kerakli va foydali soʻzlar bilan boyitish oʻquvchilarning maʼnaviy fazilatlarini yuksaltiradi. Oʻquvchiga har bir inson hayotida befoya soʻzning ahamiyatsizligini hayotiy voqea va misollar bilan tushuntirish, yaxshi soʻzning qadr-qimmatini baland boʻlishini anglatish, taʼlim-tarbiya jarayonining oʻzagini tashkil qiladi. Oʻquvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish oʻzining fikrini tinglovchiga aniq va tushunarli etkazishgina emas, balki tevarak-atrofdagilarning dunyoqarashi, eʼtiqodlariga maʼlum xulosalar chiqarish uchun ham taʼsir qilishi zarur. Binobarin, inson nutqi orqali bilimlarni egallashdan tashqari nutq vositasida fikrini ifodalaydi. Oʻquvchilarda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishdan maqsad ulardagi soʻzlash, fikrlash, muloqot qilish, munosabat bildirish, mushohada qilish, ifodali oʻqish koʻnikmalarini takomillashtirish asosida matn tuzish va yozish malakalarini tizimli shakllantirish va oʻstirish, leksik va sintaktik birliklarni qoʻllashda mantiqiy yondashuvga asoslanishni oʻrgatishdan iborat. Sermazmun ogʻzaki nutq, ibratomuz maqol va hikoyalar oʻqish, har bir narsadan hikmat qidirish gʻoyasi yoʻgʻrilgan badiiy adabiyot namunalarini tinglash taʼsirida mahsuldor yozma nutq yaratiladi. Shuning uchun oʻqish, tinglash va yozish oʻquvchilarni bilimlarni mustahkam egallashga va komillikka etaklovchi unsurlardir.

Til taʼlimida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish oʻquvchilarda nutqini oʻstirishga yoʻnaltirilgan hamkorlikda olib boriluvchi amaliy faol mashgʻulotdir. Oʻquvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish va amaliy koʻnikmalar hosil boʻlganini nazorat qilish oʻqituvchidan chuqur bilim berishni va egallangan bilimlarni tekshirib borishni talab qiladi. Oʻquvchilar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda quyidagi ustuvor tamoyillarga asoslanish maqsadga muvofiq.

Har bir metodikaga doir tadqiqotning asosini boshlangʻich taʼlim oʻquv topshiriqlari tashkil etadi. Ona tili taʼlimida keyingi bir asr davomida koʻplab tadqiqotlar olib borildi. Jadidlar boshlab bergan taʼlimning mazmuni oʻzida ona tiliga xos milliylikni qamragan edi. Tadqiqot davomidagi tahlillarga murojaat qilganimizda umumiy oʻrta taʼlim darsliklari bilan oliy taʼlim darsliklari oʻrtasidagi qiyosiy bogʻliqlikka eʼtibor qaratamiz.

Darhaqiqat, oliy taʼlim darslik va qoʻllanmalarida ham boshlangʻich taʼlim topshiriqlari maxsus oʻrganilmagan, savolni topshiriqdan, topshiriqni esa mashqdan, farqlab boʻlmaydi.

“Pedagogika Ensiklopediyasi”da mashqqa berilgan taʼrifning ancha takomillashgan va taʼlim sohasiga moslashtirilgan shaklini koʻrish mumkin:

Mashq (arabcha – husnixat, rasm chizish uchun namunalar) – biror faoliyatni puxta oʻzlashtirish yoki sifatini yaxshilash maqsadida koʻp marta takrorlash. Mas., oʻqish, yozish. M. taʼlimda koʻnikma va malakalar hosil qilishda muhim oʻrin tutadi

M.E.Axmedoova ta'kidlagani kabi har bir atama o'z mazmun-mohiyatiga ega. Ya'ni, *mashq muayyan harakatni, bir necha bor aynan takrorlash asosida shu mashg'ulotdan ko'zlangan ko'nikma va malakaga ega bo'lishni nazarda tutsa, topshiriq kishining, jumladan, talabaning zimmasiga biror mazvuni mustahkamlash maqsadida bir marta bajarish uchun beriladigan ish, vazifani anglatadi*

Topshiriq atamasiga "O'zbek tilining izohli lug'ati"da quyidagicha ta'rif berilgan: "**Topshiriq** 1. Kimsaning zimmasiga yuklatiladigan ish, vazifa. Hukumat topshirig'i. Topshiriq bermoq. *Tergovchi ham xit bo'ldi. Axir, u bu erga o'ynagani kelmagan-ku. Maxsus topshiriq bilan oqni oqqa, qorani qoraga ajratgani kelgan* [107;150-b]. Topshiriqlarni bir-biridan farqlab vazifasiga ko'ra metodik yondashish lozim. Demak, *mashq* – ko'nikma yoki malaka hosil qilish vosita. *Topshiriq esa ma'lumotlarni xotiraga kirituvchi qurilmaga o'xshaydi. U yo'naltiruvchi xususiyatga ega. Topshiriq asosida talabani fikrlashga, ishlashga o'rgatish mumkin. Zero, mashqlar ham, topshiriqlar ham "Ona tili" darsliklarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.*

Demak ona tili va o'qish savodxonligi darsligidagi o'quv topshiriqlarni berish maqsadga muvofiqdir. Nazariy ma'lumotlar, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lingvopedagogik kompetensiyalarini takomillashtirishda mavzu doirasida bilim, tushuncha hosil qiladi. Ta'lim mazmunida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi egallashi ko'zda tutilgan ko'nikma va malakani, asosan, mashqlar asosida rivojlantiriladi. Topshiriqlar bu o'rinda ko'proq talaba bilimini boyitishga xizmat qiladi. Ona tili ta'lim mazmunini rivojlantirishda topshiriqlar ustida ishlash metodikasini takomillashtirish lozim. Oliy ta'lim tizimida ona tili o'qish metodikasiga doir o'quv metodik adabiyotlarida topshiriqlar an'anaviy shaklda quyidagicha keltiriladi:

Amaliy ish. Savol va topshiriqlar.

1. O'zbek tilida so'z oxirida qanday tovush o'zgarishlari yuz berishi mumkin?
2. Qaysi tovushlar so'z oxirida jarangsizlanadi?
3. Qaysi tovushlar talaffuzda so'z oxirida tushib qoladi?
4. Talaffuz qilinmasa-da, imlodagi yoziladigan harflar ishtirok etgan so'zlarga misollar

keltiring. (pas(t), sus(t), juf(t)...

5 Mazkur harflarning mavjudligini qanday aniqlaysiz? (Toshkentimiz jamoli, mol go'shti kabi).

Qo'llanma mualliflari yuqoridagi kabi topshiriqlarini bajarishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari til materiallarini kuzatadilar, so'zlarni qiyoslaydilar, o'xshash va farqli tomonlarini sharhlaydilar. Mazkur jarayon faqat imlo savodxonligining rivojlanishini masalan, balki tovush va harflarni farqlash, so'z ma'nosining o'zgarishida to'g'ri talaffuzning o'rni va ahamiyatini tushunib etishga sabab bo'ladi, talaba so'z boyligining oshishiga, so'zlarni nutqiy vaziyatga qarab to'g'ri tanlash, o'z o'rnida to'g'ri qo'llashga ham o'rgatadi. Biroq bugungi ona tili o'qish metodikasi talabalarni, shu jumladan, talabalarni matn bilan ishlash, turli uslublardagi matnlarni o'qib tushuna olish, matndan anglaganlarini yozma va og'zaki bayon qilib bera olish ko'nikmalariga ega bo'lishi ko'zda tutilmoqda.

Bu o'rinda ona tili o'qish metodikasi bilan til sathlari o'rtasidagi farqlarni solishtirish bo'yicha berilgan topshiriqlari o'zini oqlamasligi mumkin. Uning fan sifatidagi ahamiyati haqida fikr yuritish o'rniga xususiyatlarini so'rash ahamiyatsizroqdir. Shu ma'noda, ona tili o'qish metodikasi bo'yicha yaratiladigan kelgusi metodik adabiyotlarda buni, albatta, e'tiborga olish zarur.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bilim va malakalarini sinash taqdim etilgan savol va ta'lim jrayonidagi o'quv topshiriqlari ham pragmatik o'quv topshiriqlari bilan almashtirish vaqti kelgan:

Savol va topshiriqlar:

1. Metodika fani nimani o'rganadi?
2. Metodikaning o'quv predmeti sifatidagi o'ziga xosliklarini izohlab bering.
3. Uning fan sifatidagi xususiyatlarini tushuntiring.
4. O'zbek tili o'qitish metodikasi fanining boshqa fanlar (fonetika, grafika, hozirgi o'zbek adabiy tili, shevashunoslik, tilshunoslik asoslari) dan farqini tushuntirib bering.

5. Aniq misollarda umumiy, xususiy hamda maxsus metodikaning o'ziga xosliklarini izohlab bering. Oliy ta'lim tizimida an'anaviy dars mashg'ulotlari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ona tili ta'lim mazmunini anglash, bilim berish, o'quv topshiriqlari asosida ma'lumotlarni yodlash, turli manbalardan olingan jummalarni lingvopedagogik tahlil qilishga mo'ljallangan. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining egallagan bilimlariga asoslanib, istagan matndan otlarga so'roq berish orqali ularni aniqlashga erishgach, bu otlar predmetning aniqligi, ya'ni ushlab, ko'rish, o'lchash mumkinligi va mumkin emasligiga qarab aniq va mavhumlarga ajratadilar hamda hosil bo'lgan guruhlarini davom ettiradilar. Aniq otlar ma'no guruhlariga ajratib o'qitiladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining so'z boyligini oshirishda otli birikmalar ustida ishlash muhim o'rin egallaydi.

Ona tili modulidagi darsliklarda mavzularni o'qib tushunish, malakasini baholash uchun tuzilgan topshiriqlar tuzishning nazariy tahlil qilish, topshiriqlar sifatini oshishiga xizmat qiladi. Xulosa o'rnida, shuni aytish mumkinki, ona tili o'qish metodikasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash ko'zda tutilgan paytda ularning kasbiy mahoratlarini oshirishga xizmat qiladigan o'quv topshiriqlar tuzish vaqti kelgan. Shu ma'noda, ona tili o'qish metodikasi bo'yicha yaratiladigan kelgusi metodik adabiyotlarda buni albatta, e'tiborga olish zarur.

Ushbu vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishda, didaktikaning ilmiy-nazariy vazifasi ta'limning mavjud jarayonlarini o'rganish, uning turli jihatlari o'rtasidagi bog'liqliklar, ularning mohiyatini ochib berish, rivojlanish tendensiyalari va kelajagini aniqlashdan iboratdir, ta'lim amaliyoti ta'lim mazmunini anglab olish, ta'lim tamoyillari, ta'lim metodi va vositalarini qo'llash me'yorlarini aniqlash asosida didaktika amaliy-me'yoriy hamda tashkiliy-texnologik vazifani bajaradi hamda tajriba va ta'lim resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi. Matndan otli birikmalarni ajratish, berilgan so'zlar ishtirokida shunday birikmalar hosil qilish kabi ijodiy amaliy ishlar o'quvchilar lug'atini shunday birikmalar bilan boyitishda muhim ahamiyatga ega bu esa bugungi zamon talablariga mos kelmay qolmoqda. Darsliklarni tushuntirish darajasidan kelib chiqib, ona tilidagi matnni o'qib tahlil etish, topshiriqlar va ta'lim topshiriqlari tuzish maqsadga muvofiq.

Xulosa o'rnida, shuni aytish mumkinki, ona tili o'qish metodikasi zamon talablariga javob berishi uchun barcha diqqatni nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratish lozim. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z o'quvchilariga tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish va yozish ko'nikmalarini hosil qilishni o'rgatishi lozim. Buning uchun har bir talaba matn ustida ishlashni bilishi, bir fikrni turli shakllarda bera olishni o'rganishi, eng asosiysi, ta'lim topshiriqlari va topshiriqlarni farqlay olishi, ulardan dars mashg'ulotlari davomida samarali foydalana olishi lozim. Oliy ta'lim mazmunining hozirgi rivojlanish bosqichi global o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Bo'lajak mutaxassisni rivojlantirishning kompetensiyaga asoslangan modeliga o'tish, nazariy bilimlar majmuasining aloqasiga emas, balki kompetensiya asosida ifodalangan ta'lim natijalariga e'tibor qaratish zarur. Talabalarni sertifikatlash bo'yicha davlat ta'lim standarti talablariga muvofiq kirish va joriy nazoratni, shuningdek, oraliq sertifikatlashni o'tkazish uchun baholash fondlari mablag'lari yaratiladi. Natijada, o'quv jarayonining diqqat e'tibori nazorat va baholash komponentiga o'tadi, bu esa o'quv jarayonini tizimli ravishda kuzatib borish, diagnostika qilish va tuzatishga imkon beradi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tayyorlashning pedagogik kompetensiyasi modelini yaratishda ona til ta'lim mazmuni yutuqlarini, ta'limiy sifatini doimiy ravishda kuzatib borish va talabning shaxsiy fazilatlarini, ijodiy xususiyatlarini rivojlantirishga imkon beradigan innovatsion elektron baholash vositalaridan faol foydalanish kerak. Nazariy jihatdan pedagogik kompetensiya – bu maxsus faoliyatni rivojlantirish, uni tahlil qilish usullari va mutaxassislik ta'lim jarayonida uni rivojlantirish mexanizmi va amaliyotda metodik professionallikni takomillashtirish natijasidir.

Ona tili o‘qitish metodikasi mazmunini rivojlantirishda ta’lim shakllari va vositalari

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining didaktik vazifasi. An’anaviy ta’lim shaklida	Dars mashg‘uloti metodikasi. Noan’anaviy ta’lim shaklida
An’anaviy ta’lim shaklida, topshiriqlari tuzish va topshiriqlar bilan ishlashda qulay va amaliy ahamiyatga ega didaktik ta’lim metodlari asosida darsliklar yaratish va shu asosida dars mashg‘ulotlar olib borish; Og‘zaki, ko‘rgazmali, amaliy (seminar, laboratoriya va ekskursiya) Innovatsion g‘oyalarni amaliyotga tatbiq etish.	Noan’anaviy ta’lim shaklida, qulay va amaliy ahamiyatga ega pedagogik maqsad asosida darsliklar yaratish va shu asosida dars mashg‘ulotlari olib borish; Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning farqlariga tavsif. Insert, FSMU, VENN, Klaster, BBB, T-sxema, 6x6x6 va hakozo
Oliy ta’limda modul-mustaqil ishlash tizimi uchun tilshunoslik fanlaridan o‘quv topshiriqlari tuzishning metodik mexanizmini joriy etish	Talabalarni mavzu doirasida har bir mavzuga oid-o‘quv topshiriqlari tuzishning 10 tadan murakkab savollar (javobi bilan) tuzishga undash
Oliy ta’limda ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalarni tajriba asosida darsliklar mazmunida, ona tili dars mashg‘ulotlarida sinab ko‘rish va olingan xulosalarni umumlashtirish.	Tezkor savol-javob interfaol o‘yin metodi asosida olib boriladi.

Xulosa

Empirik ravishda, pedagogik kompetensiya xodimning pedagogik faoliyatini rivojlantirish sharoitida turli darajadagi murakkablikdagi pedagogik vazifalarni hal qilishga tayyorligi bilan tavsiflanadi va professionalning ideal modeli sifatida taqdim etiladi.

Zamonaviy ta’lim makonida portfoliolar, testlar, ballarni baholash tizimi, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish darajasini baholash vositalari asosida qo‘llaniladi. Zamonaviy baholash vositalari mutaxassisga tayyorgarlikning mazmuni va faoliyat tarkibiy qismlarini aniqlashi kerak, bu vakolatlarni namoyish qilishni yoki ularni muayyan vaziyatda qo‘llashni nazarda tutadi. Vaziyatli vazifa sifatida bunday baholash vositasi yuqoridagi barcha talablarga javob beradi deb hisoblaymiz. Vaziyatli vazifalarni nazorat materialining yangi istiqbolli turi sifatida birinchi eslatish V.S.Avanesovning ishlarida keltirilgan. U predmetlarning bilim va ko‘nikmalarini amaliy, ekstremal va boshqa vaziyatlarda harakat qilishga sinash uchun ishlab chiqilgan bunday vazifalarni situatsion deb ataydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akhmedova M.E. Foreign experience in the transition to a credit-module system // Principles of development of linguistic-speech competence of students in independent education // Current Research Journal of Philological Sciences (2767-3758). №3(01). - P. 46–57 (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 6,925.
2. Akhmedova M.E. Research and application of textbooks in tutorials and manuals of higher education // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – Хиндистон. 2022. – P. 165- 172. Vol. 12, Issue 01. (13.00.00; №20). (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 8,037
3. Akhmedova M.E Improvement of didactic, pragmatic methods of independent study tasks in philological education in the credit-module system // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. - Хиндистон, 2022. – P. 86-90 Vol. 12, Issue 02. (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 8,625

4. Akhmedova M.E Improvement of pedagogical - pragmatic processes of independent study // Tasks in philological higher education European journal of Humanities & Educational Advancements pages Vol. 3 No. 04, April 2022, Spain, - P. 279-281. (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 7,223
5. Akhmedova M.E. Doctor Of Pedagogical Sciences Head Of The Department Of Pedagogy Tashkent University Of Applied Sciences, Uzbekistan. Creating the possibility of independent implementation of educational tasks in the conditions of the trajectory of pedagogical higher education Submission Date: February 18, 2023, Accepted Date: USSA. Published Date: February 28. 2023 Crossref doi: <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-02-06>
6. Қосимова Қ. Бошланғич синфларда она тили ўқитиш методикаси.-Т.:Ўқитувчи,1985. – 216 б.
7. Qosimova K., Matjonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti talabalari uchun darslik. –Т.: Noshir, 2009. –352 b.
8. Фуломов А., Қодиров М., Эрназарова М., Бобомуродова А., Аллавутидинова Н., Каримжонова В. Она тили ўқиш методикаси (Университет ва педагогика институтларининг филология факултети талабалари учун) Дарслик. Т.:Т.Фан ва технология 2012. – 380 б.
9. Фуломов А., Неъматов Х. Она тили таълими мазмуни: Она тили ўқитувчилари учун қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 23 (128) б.
10. G‘ulomov A., Qodirov M. Ona tili o‘qish metodikasi. – Т., О‘qituvchi, 2001. – 221 b.